

MARKAZIY OSIYO MINTAQASI TRANSPORT TIZIMIDA AFG‘ONISTONNING TUTGAN O‘RNI

No‘monxon Ibodulla o‘g‘li Meliyev
Tayanch doktorant,
Toshkent kimyo texnologiya instituti
E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Afg‘onistonning Markaziy Osiyo mintaqasi transport tizimidagi geostrategik va geoiqtisodiy o‘rni tahlil qilingan. Afg‘oniston – Janubiy va Markaziy Osiyoni bog‘lovchi muhim tranzit hudud sifatida, mintaqaviy integratsiya va savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, “Shimol-Janub” va “Sharq-G‘arb” yo‘nalishidagi transport koridorlarining shakllanishi va kengayishida Afg‘oniston orqali o‘tuvchi yo‘llar asosiy ahamiyatga ega bo‘lib, u Yevrosiyo mintaqasida yuk tashish tizimini diversifikatsiyalash imkonini yaratadi.

Kalit so‘zlar: Afg‘oniston, Markaziy Osiyo, transport tizimi, tranzit koridorlari, geostrategik o‘rin, Lapis Lazuli, TAPI loyihasi, mintaqaviy integratsiya, infratuzilma, xalqaro hamkorlik.

РОЛЬ АФГАНИСТАНА В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА

Нуьмонхон Ибодулла угли Мелиев
Базовый докторант,
Ташкентский химико-технологический институт
E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется геостратегическое и геоэкономическое положение Афганистана в транспортной системе Центральноазиатского региона. Афганистан, как важный транзитный регион, соединяющий Южную и Центральную Азию, играет важную роль в развитии региональной интеграции и торгово-экономических связей. В частности, в формировании и расширении транспортных коридоров “Север-Юг” и “Восток-Запад” ключевую роль играют дороги, проходящие через Афганистан, что позволит диверсифицировать систему грузоперевозок в Евразийском регионе.

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, транспортная система, транзитные коридоры, геостратегическое положение, Лapis Лазули, проект ТАПИ, региональная интеграция, инфраструктура, международное сотрудничество.

AFGHANISTAN’S ROLE IN THE TRANSPORT SYSTEM OF THE CENTRAL ASIAN REGION

Nomonoxon Ibodulla ogli Meliyev

Ph.D student,

Tashkent Institute of Chemical Technology

E-mail: nomonxonmeliyev@gmail.com

Annotation: *This article analyzes Afghanistan's geostrategic and geo-economic position in the transport system of the Central Asian region. Afghanistan, as an important transit area connecting South and Central Asia, plays an important role in the development of regional integration and trade and economic ties. The roads passing through Afghanistan are of particular importance in the formation and expansion of transport corridors in the “North-South” and “East-West” directions, which will allow for the diversification of the freight transportation system in the Eurasian region.*

Keywords: *Afghanistan, Central Asia, transport system, transit corridors, geostrategic location, Lapis Lazuli, TAPI project, regional integration, infrastructure, international cooperation.*

KIRISH

Yevroosiyo mintaqasidagi doimiy faol bo‘lib turuvchi siyosiy jarayonlar dunyo yetakchi davlatlarining ta’siri ostida yoki ichki munosabatlar doirasida muhim ahamiyat kasb etib turadi. Mintaqadagi bunday jarayonlar dunyoning ko‘plab siyosatshunoslari A Humboldt, J.Makkarti, A.Kazansev, M.Makkoli, Z.Bjezenskiy va boshqalar tomonidan o‘rganilgan va tahlil qilingan. Huddi shunday taniqli siyosatshunoslardan biri AQSHning sobiq prezidenti Jimmi Karterning Milliy xavfsizlik masalalari bo‘yicha maslahatchisi Z.Bjezenskiy edi. U o‘zining “Великая шахматная доска” asarida Amerika geosiyosatining tub sabablarini, Yevroosiyo ustidan nazorat o‘tkazish uchun qarama qarshi lagerlar o‘rtasida olib borilayotgan geosiyosiy kurashning xususiyatlarini tavsiflab berdi. Z.Bjezenskiy xalqaro munosabatlarning realistik maktabi tarafdorlaridan biri o‘laroq “Amerika Yevroosiyoni qanday “boshqarishi” juda muhim. Yevroosiyo dunyoning eng katta qit’asi bo‘lib, geosiyosiy jihatdan markaziy ahamiyatga ega. Yevroosiyani hukmronlik qiladigan kuch dunyodagi eng ilg‘or va iqtisodiy jihatdan samarali uchta mintaqaning ikkitasi ustidan nazorat o‘rnatadi. Xaritada faqat bir ko‘z tashlash orqali ham Yevroosiyo ustidan nazorat qilish deyarli o‘z-o‘zidan Afrikaning bo‘ysunishini

anglatadi, degan tezisini doimo qo‘llab quvvatlab keldi. Shuni tushunish kerakki Yevroosiyo ustidan nazorat o‘rnatishda esa Markaziy Osiyo mintaqasi muhim ahamiyat kasb etadi.

USLUBLAR

Ushbu maqolani yozish davomida bir qator tadqiqot usullari va metodlardan foydalanilgan. Jumladan, Markaziy Osiyo davlatlarida transport tizimini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq qilishda tizimli tahlil, event tahlil, tarixiylik metodlaridan foydalandik. Ushbu davlatlarda transport tizimining huquqiy-normativ asoslarining mustahkamlanishi hamda rivojlanishi jarayonini o‘rganishga doir metodlardan foydalanganmiz. Transport tizimlarni takomillashtirishda mintaqa davlatlari transport tizimini qiyoslash, taqqoslash kabi metodlarga ham murojaat qilganmiz.

MUHOKAMA

Markaziy Osiyodagi transport tizimi rivojlanishiga Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning ta’sirini o‘rganish va tahlil qilish davomida biz shuni tushunmoqdamizki Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga tashqi ta’sirning mavjudligi ushbu davlat siyosiy qarorlariga kuchli ta’sir qiladi. O‘zbekistonlik ekspert va siyosiy fanlar doktori Akram Umarov o‘zining doktorlik dissertatsiyasida Afg‘onistonning Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga ta’sirini o‘rganib, Afg‘onistondagi siyosiy vaziyatning mintaqa transport tizimiga bilvosita ta’sirini tahlil qilgan¹. U Afg‘onistonni xavf-xatar manbai sifatida ko‘rish o‘rniga, uni mintaqaviy hamkorlikka jalb qilish orqali transport va iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish mumkinligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, – “Afg‘onistonda o‘zaro foydali infratuzilma yaratishga harakat qilish zarur. O‘zbekistonlik quruvchilar o‘zlarining mazkur mamlakatda temiryo‘l o‘tkazishda to‘plagan tajribalari asosida, yirik ob’ektlar barpo qilishda ham, jumladan, Eron temiryo‘l tizimiga bog‘lanish uchun Mozori-Sharifdan Hirotga temiryo‘l liniyasini davom ettirishda ishtirok etishi mumkin”.

Biz Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga ta’sir etuvchi bir necha omillarini ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Tolibon omili – 2021-yil avgust oyida Afg‘onistonning Tolibon tomonidan qayta egallanishi uning ichki va tashqi siyosatiga o‘zining ulkan ta’sirini o‘tkazdi. BMTning Afg‘oniston bo‘yicha maxsus vakolatxonasi (UNAMA) hisobotlariga ko‘ra Tolibonning 2021-yil 15-avgustdan beri Tolibon davlatning de-fakto hukumati sifatida faoliyat yuritmoqda. Tolibon hukumati mamlakatni shariat qoidalari asosida boshqarishga o‘tishi ichki va tashqi siyosiy jarayonlarda o‘zining salbiy ta’sirini

¹ Umarov A. 3. XXI asr bo‘shida Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligida Afg‘oniston omili. Siyosiy fanlar b‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2017. – B. 43.

ko’rsatmay qolmadi. Ularning BMT, g’arb mamlakatlari va ko’plab davlatlar tomonidan tan olinmaganligi ham ko’p masalalarda muammoligicha qolmoqda. Qolaversa oldindan aytilgan inklyuziv hukumatni tashkil qilinmaganligi ham tan olinish masalasini ortga surib kelmoqda deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqandda Afg’onistonga qo’shni davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida². Journal of Democracyda 2023-yil nashrida chop etilgan “The Taliban’s Illiberal Rule and International Rejection” nomli maqolada Tolibonning hokimiyat tuzilmasi inklyuziv emasligi va bu holatning xalqaro tan olinishga to’sqinlik qilayotgani ilmiy tahlil qilinadi³. Bu iqtisodiy sanksiyalar ortishi va xalqaro yordamning kamayishiga olib kelib, iqtisodiy donor tashkilotlarning mamlakatdan chiqib ketishiga sabab bo’ldi. Tolibon hokimiyatga kelishi mamlakatdagi nizolarni kamaytirmadi. Aksincha, davlatda bir nechta guruhlar o’rtasida kurashlar da’vom etayotgani mamlakat xavfsizligini barqarorlashtirishga imkon bermayabdi. Tolibonning hokimiyatga egalik qilib turishi xalqaro jihatdan e’tirof etilishga, shuningdek ichki ziddiyatlarning bartaraf etilishiga bog’liq bo’lib qolmoqda.

Pokiston omili – Pokistonning Afg’onistondagi siyosiy jarayonlarga aloqadorligi uning geografik joylashuvidan kelib chiqib muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ikki davlat uzoq chegara hududiga ega bo’lib, tarixan ular o’zaro aloqalar va qarama qarshiliklarga ega. Qolaversa o’tgan asrning 90-yillarida Tolibonning Pokiston tomonidan qo’llab quvvatlanishi uning Afg’onistondagi ichki nizolarni o’z manfaatlari uchun bir vosita sifatida ko’rganini va Tolibondan mintaqada o’z ta’sir doiralarini kengaytirish uchun foydalanganligini ko’rsatadi⁴. Biroq bugunga kelib Pokiston va Tolibon o’rtasidagi munosabatlarning o’zgarishi Pokistonning ko’proq Afg’onistonda siyosiy barqarorlikni ta’minlanishini istashini ko’rsatmoqda⁵. Bu ular o’rtasida aynan chegara hududlarda turli xil jangarilar va tashkilotlar faoliyat yuritayotgani bilan izohlanadi. Pokiston Afg’onistonni regional geosiyosatida o’z strategik manfaatlarini amalga oshirishda foydalanishga intilmoqda. Pokistonning Hindiston bilan raqobati Afg’onistondagi har qanday Hindiston ta’sirini kamaytirishga intilishiga olib kelmoqda va bu o’zaro siyosiy aloqalarni murakkablashtirmoqda.

Eron omili – Eronning Afg’onistondagi siyosiy jarayonlarga ta’siri juda katta va ko’p jihatdan kompleks ahamiyat kasb etadi. Afg’oniston va Eronning tarixiy, madaniy va diniy aloqalari, shuningdek, mintaqaviy geosiyosat va xavfsizlik masalalari Eronning Afg’onistondagi siyosiy jarayonlarga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

² Лавров С. В. Толибон ҳукуматининг инклюдивлик муаммосини ҳал қилиши керак // Sputnik Ўзбекистон, 2023.

³ Journal of Democracy. – 1990 yildan hozirgi kungacha. <https://www.journalofdemocracy.org/>

⁴ Бўронов С. Афғонистонда тинчлик ва барқарорлик ўрнатиш жараёнларида Ўзбекистон геосиёсати. – Т.: “EFFECT-D”. 2021. – Б. 32.

⁵ Bo’ronov S, Azimov H. Sharq mamlakatlarida xavfsizlik muammolari va mojarolar: O’quv qo’llanma. – Т.: “EFFECT-D”, 2023. – Б. 201.

Afg‘onistonda ham xuddi Eron kabi shia musulmonlarining mavjudligi Eronning Afg‘onistondagi siyosiy ta’sirini kuchaytiradi. Chunki Eron shia musulmonlarini himoya qilishni o‘z mintaqaviy va tashqi siyosatining bir qismi sifatida ko‘radi⁶. Shuningdek, Tolibon 1996 – 2001-yillarda hokimiyatga kelganda Eron bilan bir qancha jiddiy ziddiyatlar kelib chiqqan edi. Eron o‘shanda Tolibonni o‘z dushmani sifatida ko‘rib unga qarshi bo‘lgan qurolli guruhlarni qo‘llab quvvatlagan edi⁷. Bugun esa Eron mintaqada muvozanatning buzilishini istamaydi va Tolibonni o‘z “nazorati ostida” ko‘rishga intiladi, shuning uchun o‘zaro pragmatik hamkorlik qilishni istaydi. Biroq ba’zi geosiyosiy ahamiyat kasb etuvchi masalalar borki bu ular o‘rtasidagi ziddiyatni vaqti vaqti bilan olovlatib turadi. Eron shuni tushunadiki Afg‘onistondagi ichki ziddiyatlarning kuchayishi uning ham ijtimoiy ham iqtisodiy muammolarini kuchaytirishi mumkin, qolaversa hanuzgacha kuchli sanksiyalar ta’siri ostida qolayotgan davlat uchun Afg‘oniston bilan vujudga kelishi mumkin bo‘lgan yangi muammo kerak emas albatta. Eronning Afg‘onistondagi siyosiy ta’siri uning mintaqaviy va xalqaro aloqalariga bog‘liq. Shu sababli ham Eron bugungi kunga kelib Afg‘onistonda siyosiy barqarorlik ta’minlanishidan manfaatdor hisoblanadi.

AQSH omili – AQSHning Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga ta’siri mamlakatning ichki va tashqi siyosati, iqtisodiyoti va xavfsizligiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Afg‘onistonda AQSHning uzoq muddat bo‘lishi (20 yil) mamlakatning siyosiy jarayonlarini, hukumat shakllanishi va iqtisodiy rivojlanishini belgilab berdi. AQSHning Afg‘onistondagi siyosiy ishtirokining bir qismi mamlakatda yangi, demokratik tuzum o‘rnatish edi. AQSH Afg‘onistonda parlament va prezidentlik saylovlarini tashkil qilish orqali demokratik tizimni rivojlantirishga harakat qildi. Biroq, ushbu jarayonda AQSH oldida bir qancha korrupsiya, hukumatning zaifligi, ekstremistik guruhlar, xalqning siyosiy ishonchsizligi kabi muammolar turardi. AQSHning 2021-yilda Afg‘onistonni tark etishi Tolibonning qayta hokimiyatga kelishiga zamin yaratdi. Bu esa mintaqada siyosiy va xavfsizlik vaziyatlarini o‘zgartirdi. Shuningdek, bu jarayon Afg‘onistonning Pokiston, Eron va Xitoy kabi mintaqaviy kuchlar bilan munosabatlarini o‘zgarishiga olib keldi.

Xitoy omili – Xitoy boshqalarga qaraganda Afg‘onistonda o‘ziga xos ahamiyat kasb etishni ya’ni iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o‘ynashni xohlaydi. 2010-yillardan boshlab, Xitoy Afg‘onistonga ko‘plab investitsiyalar kirita boshladi, ayniqsa, “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi doirasida Afg‘onistonni mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish uchun muhim tranzit maydoni sifatida ko‘radi. Afg‘onistonning mintaqaviy

⁶ Nasr V. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. – New York: W.W.Norton & Company, 2006. – P. 63.

⁷ Nader A., Scotten A. G., Rahmani A., Stewart R., Mahnad L. Iran’s Influence in Afghanistan: Implications for the U.S. Drawdown. – Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2014. – P. 70.

tranzit markazi bo‘lishi Xitoyning Markaziy Osiyo va Yaqin Sharqdagi iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishga yordam beradi. Xitoy Afg‘onistondan mineral resurslarni, jumladan, mis, ko‘mir, litiy va boshqa tabiiy boyliklarni o‘zlashtirishni maqsad qilgan⁸. Xitoy bugungi kunga kelib Afg‘onistonning temir hamda avtomobil yo‘llariga, energetika tarmoqlariga sarmoyalar kiritmoqda⁹. Afg‘onistonning tabiiy resurslari va mintaqaviy aloqalari Xitoy uchun muhim iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. Qolaversa Xitoy Afg‘onistonning shimoliy hududlarida faoliyat yuritayotgan terrorchi guruhlar, jumladan, uyg‘ur separatistlarining mintaqadagi ta’sirini kamaytirishga harakat qilmoqda¹⁰. Xitoy uchun Afg‘onistonning xavfsizligi, o‘zining chegara xavfsizligi, mintaqada joylashgan iqtisodiy loyihalarning muvaffaqiyati uchun muhimdir. Bu esa Xitoyning mintaqaviy ta’sirini oshirishga yordam beradi. Xitoy Afg‘onistonning Pokiston va Eron bilan aloqalarini kuzatib boradi, chunki bu davlatlar Xitoyning iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Afg‘onistonning global iqtisodiy hamkorlikka jalb qilinishi, Xitoyning xalqaro maydondagi o‘rnini mustahkamlashga yordam beradi. Afg‘onistonda Xitoyning ta’siri faqat iqtisodiy yordam va investitsiyalar bilan cheklanmaydi. Xitoy Afg‘onistonga o‘zining sarmoya kiritish va iqtisodiy integratsiya dasturlarini taklif qiladi¹¹. Afg‘oniston uchun bu, xalqaro sanksiyalarni chetlab o‘tish, infratuzilma rivojlanishi va yangi ish o‘rinlari yaratishda yordam berishi mumkin. Xitoy, shuningdek, Afg‘onistonni Xitoyga va boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga bog‘laydigan tranzit yo‘llari qurish uchun o‘z resurslarini yo‘naltirishga tayyor¹².

Rossiya omili – Rossiyaning Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga ta’siri mintaqaviy xavfsizlik, geosiyosat va iqtisodiy manfaatlar bilan bog‘liq. Tolibonning 2021-yilda hokimiyat tepasiga kelishi, Rossiyaning Afg‘onistondagi siyosatini qaytadan ko‘rib chiqishga olib keldi. Dastlab Tolibonni hukumatni ag‘dargan va radikal siyosat olib boruvchi guruh sifatida ko‘rgan bo‘lsada, hozirda u bilan o‘zaro hamkorlik aloqalari olib bormoqda. Rossiya Tolibonni hukumat sifatida tan olmasada, Afg‘onistondagi barqarorlikni ta’minlashda yetakchi kuch sifatida ko‘radi. Tolibon bilan olib borilayotgan diplomatik aloqalar orqali mintaqaviy tahdidlarni kamaytirishga va mintaqaviy xavfsizlikni ta’minlashga intiladi. Rossiya Afg‘onistondagi xavfsizlikni ta’minlashda SHHT va KXSHT bilan faol aloqalar olib

⁸ Lilly Blumenthal, Caitlin Purdy, and Victoria Bassetti. Chinese investment in Afghanistan’s lithium sector: A long shot in the short term. – W.: Brookings’s Institut, 2022.

⁹ China’s Economic and Strategic Interests in Afghanistan. – Washington, D.C.: The Jamestown Foundation, 2022.

¹⁰ China’s Counterterrorism Strategy in Afghanistan. – Small Wars Journal, 2023.

¹¹ The Brookings Institution. China’s engagement with the Taliban: a delicate balancing act // The Brookings Institution, 2022.

¹² China’s Role in Afghanistan’s Economic Reconstruction. – Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2022.

boradi¹³. Bu tashkilotlar Afg‘onistondagi jarayonlarni barqarorlashtirishda Rossiyaning muhim diplomatik vositalari hisoblanadi. Rossiya shuningdek, Afg‘onistonni Markaziy Osiyodagi iqtisodiy doiraga jalb qilishni istaydi, chunki Afg‘oniston bu mintaqadagi tranzit yo‘llari va iqtisodiy markazlarga qo‘shimcha imkoniyat bo‘lishi mumkin. Rossiya AQSH va NATOning Afg‘onistondan chiqib ketganidan so‘ng bu mintaqada o‘z ta’sirini kuchaytirishni istagan edi, biroq Ukraina bilan bo‘layotgan urush jarayonlari bu masalani rivojlanishiga to‘sqinlik qilib turmoqda. Rossiya Afg‘onistondagi manfaatlarini avvalo uning siyosiy tizimini stabilizatsiya qilishda va barqaror hukumatni shakllantirishga yordam berishda ko‘radi¹⁴.

Markaziy Osiyo omili – Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamda siyosiy aloqalarda Afg‘oniston bilan chambarchas bog‘liqligi uning Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga bevosita bog‘liqligini ko‘rsatib turadi. Tolibonning hokimiyatga qaytishi va mintaqada turli ekstremistik guruhlarining faollashuvi Markaziy Osiyo davlatlarining xavfsizlik masalalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Markaziy Osiyoning Afg‘oniston bilan chegaradosh bo‘lgan davlatlari undagi ekstremizm va terrorizmni, narkotik moddalar savdosini o‘zlarining xavfsizligiga jiddiy tahdid sifatida ko‘radi. Markaziy Osiyo davlatlari Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarga o‘z ta’sirini diplomatik vositalardan foydalangan holatda kuchaytirmoqda. Xususan O‘zbekiston bu masalada juda faol. Uning Afg‘onistonga qaratilgan siyosati ko‘proq pragmatik yondashuvga asoslanadi va Afg‘onistonning barqarorligini ta’minlashga qaratilgan¹⁵. Bugun Afg‘onistondagi beqarorlikni kamaytirish uchun O‘zbekiston Tolibon bilan faol diplomatik hamkorlik olib borishga intilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari uchun Afg‘oniston iqtisodiy aloqalar va tranzit yo‘llari nuqtai nazaridan juda muhim. Bu orqali Pokistonga chiqish uchun alternativ yo‘l ochiladi, o‘z navbatida u Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlar bir necha mintaqaviy va global kuchlarning ta’siri ostida shakllanmoqda. AQSH, Pokiston, Xitoy, Eron, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari Afg‘onistonning ichki siyosati, xavfsizlik holati va iqtisodiy rivojlanishiga har xil darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Ushbu davlatlar o‘z manfaatlarini himoya qilish uchun o‘z siyosiy yondashuvlarini ishlab chiqqan va Afg‘oniston bilan aloqalarini davom ettirmoqda.

¹³ Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzuida Afg‘oniston bo‘yicha yuqori darajadagi Toshkent xalqaro konferensiyasi. – Birlashgan Millatlar Tashkiloti, 7 mart 2018 yil.

¹⁴ Казанцев А. Russia’s policy in Afghanistan: interests and challenges // Journal of Slavic Military Studies. 2022. Т. 35, № 2. С. 123–145. // Степанова Е. Russia and the Taliban: pragmatic engagement in Afghanistan // Central Asian Survey. 2023. Т. 42, № 1. С. 67–89. // Сафранчук И. Российская политика в Афганистане: новые реалии и старые интересы // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19, № 5. С. 34–50.

¹⁵ Lemon E. Uzbekistan’s Role in Afghanistan’s Stability: A Pragmatic Pivot // Journal of Central Asian Studies. – 2021. – Vol. 28, No. 3. – P. 45–60.

Afg‘onistonning siyosiy jarayonlari global va mintaqaviy ta’sirlarning murakkab tarmog‘iga bog‘liq. Tolibonning hokimiyatga qaytishi Afg‘onistonning kelajakdagi siyosiy yo‘nalishini belgilab beradi, lekin uning mintaqaviy va xalqaro hamjamiyat bilan aloqalari qanday kechishi hali ham noaniq. AQSH va Rossiya kabi global qudratlar, Afg‘onistonning xavfsizligi va barqarorligini saqlashda o‘z siyosatlarini davom ettirgan bo‘lsa-da, ularning ta’siri sezilarli darajada kamaygan. Pokiston, Xitoy, Eron va Markaziy Osiyo davlatlari esa Afg‘onistonning mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy holatiga ta’sir qilishga intilishmoqda, bu ularning siyosiy va iqtisodiy manfaatlariga mos keladi. Afg‘onistonning kelajagi uning ichki siyosatining barqarorligi, xalqaro hamjamiyat bilan aloqalari va mintaqaviy hamkorlikka bog‘liq. Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarning barqarorlashuvini yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarning barchasi birdek istashi bir qaraganda muammoni hal qilishda ijobiy ahamiyat kasb etadigandek ko‘rsatsada, ularning bu yo‘lda o‘z geosiyosiy maqsadlarini birinchi o‘ringa qo‘yishi masalani amalda yanada chigallashuviga xizmat qilmoqda. Demakki Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlar XXI asrda jahon siyosiy sahnasida dolzarbligicha saqlanib qolishi ehtimoli mavjud. Bu muammoning yagona yechimi ushbu davlatda yagona siyosiy kuchning qaror topishi va uning qanday siyosat olib borishiga bog‘liq deb hisoblaymiz.

Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlar haqida gap ketar ekan, bunday muammoni hal etishda mintaqaviy diplomatiyaning o‘rni beqiyos hisoblanadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Mintaqaviy diplomatiya Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarni ta’minlash, tinchlik jarayonini qo‘llab-quvvatlash va iqtisodiy rivojlanishga yordam berishda asosiy rol o‘ynaydi. Afg‘onistonning O‘zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Pokiston, Eron, Xitoy kabi qo‘shni davlatlar bilan diplomatik aloqalari, xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikni saqlashda muhimdir. Mintaqaviy diplomatiya orqali ushbu davlatlar Afg‘onistonning ham ichki, ham tashqi siyosatiga ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Afg‘onistondagi mojarolarni hal qilishda, jumladan, Tolibon bilan turli muzokaralar o‘tkazishda ham muhimdir. O‘zbekiston tashabbusi bilan Tolibon vakillari o‘rtasida o‘tkazilgan bir qancha samarali muzokaralar to‘g‘ri olib borilgan mintaqaviy diplomatiyaning natijasidir. Bundan tashqari Afg‘onistonni Markaziy Osiyo davlatlarining savdo yo‘llari va energetika tarmoqlari bilan bog‘lash orqali mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani mustahkamlash mumkin. Misol uchun, mintaqaviy davlatlari va Afg‘oniston o‘rtasidagi savdo hajmining oshishi, Afg‘onistonni Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga integratsiya qilishga yordam beradi.

O‘zbekiston tashabbusi bilan o‘tkazilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Maslahatlashuv uchrashuvlari, “Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo‘lidagi hamkorlik” mavzusidagi Samarqand konferensiyasi, “Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va

mintaqaviy sheriklik” mavzusida Afg‘oniston bo‘yicha Toshkent konferensiyasi, “Markaziy Osiyo xalqaro transport yo‘laklari tizimida: strategik istiqbollar va foydalanilmagan imkoniyatlar” mavzusidagi Toshkent xalqaro konferensiyasi¹⁶, “Markaziy Osiyoda o‘zaro mushtaraklik: tahdidlar va yangi imkoniyatlar” mavzusidagi xalqaro ekspertlar konferensiyalari mintaqaviy diplomatiyaning ahamiyatini va bunda Afg‘onistonning o‘rni qanchalik muhim ekanligini ko‘rsatib berdi¹⁷. Ayniqsa, Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining Maslahat uchrashuvlari mintaqaviy ahamiyat kasb etadigan har qanday muammo va masalalarni o‘zaro samarali muloqot asosida yechim topish mexanizmiga aylandi. Bugungi kunda O‘zbekiston geosiyosiy sa’y harakatlari tufayli Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan, Afg‘oniston ham jahon hamjamiyatining e’tibor obyektiga aylanib bormoqda¹⁸. Bu haqida dissertatsiyaning keying bobida batafsil to‘xtalib o‘tiladi.

Afg‘onistondagi siyosiy jarayonlarni kuch ishlatish yo‘li bilan hal qilib bo‘lmasligini tarixning o‘zi ko‘rsatdi. Bu masala faqat va faqat faol diplomatik aloqalar va muzokaralar orqali amlaga oshirilishi kerak. O‘zbekiston bu borada yetarlicha tajriba orttirganiga butun dunyo guvoh bo‘lib ulgurdi. Tolibon bilan qanday muzokaralar olib borish haqida hattoki yetakchi davlatlar bosh qotirayotgan bir vaqtda birinchilardan bo‘lib O‘zbekiston hukumati bu ishga qo‘l urdi va amalda ikki o‘rtada bo‘lib o‘tgan muzokaralar natijasi o‘laroq davlatlar orasida ikki tomonlama manfaatli hamkorlik kuchayib bormoqda. Shuni aytish mumkinki Afg‘onistonda siyosiy konsensus vujudga kelmas ekan, siyosiy barqarorlik ta’minlanishi hamda mintaqaviy xavfsizlik kafolati haqida gapirishga erta bo‘ladi. Biz bunday konsensus kimlar o‘rtasida vujudga kelishini ikki guruhga bo‘lib ayta olamiz: Birinchi guruh Afg‘onistondagi barcha siyosiy kuchlar o‘rtasida, ikkinchi guruh Afg‘onistondagi vaziyatga daxldor barcha tashqi kuchlar o‘rtasida.

O‘zi umuman olganda Afg‘onistonda bunday siyosiy konsensus paydo bo‘lishi mumkinmi? Bu juda murakkab savol! Chunki bu mamlakatda siyosiy, ijtimoiy va etnik jihatlarining ko‘plab murakkabliklari mavjud. Quyida biz siyosiy konsensusga erishishga to‘sqinlik qiluvchi sabablarni keltirib o‘tamiz:

¹⁶ Mirziyoyev Sh. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining oltinchi Maslahatlashuv uchrashuvidagi nutqi: Ostona, Qozog‘iston, 9 avgust 2024 yil // Mirziyoyev Sh. “Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo‘lidagi hamkorlik” mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqi. Samarqand, O‘zbekiston, 10 noyabr 2017 yil // Mirziyoyev Sh. “Tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik” mavzusidagi Afg‘oniston bo‘yicha Toshkent xalqaro konferensiyasidagi nutqi: Toshkent, O‘zbekiston, 27 mart 2018 yil // Mirziyoyev Sh. “Markaziy Osiyo xalqaro transport yo‘laklari tizimida: strategik istiqbollar va foydalanilmagan imkoniyatlar” mavzusidagi Toshkent xalqaro konferensiyasi ishtirokchilariga murojaati. Toshkent, O‘zbekiston, 20 sentabr 2018 yil.

¹⁷ Komilov A. “Markaziy Osiyoda o‘zaro mushtaraklik: tahdidlar va yangi imkoniyatlar” mavzusidagi xalqaro konferensiyadagi nutqi: Toshkent, O‘zbekiston, 19 fevral 2019 yil. <https://kun.uz/62540865>

¹⁸ Bo‘ronov S. Sharq: xavfsizlik va barqaror taraqqiyot muammolari. – T.: 2025. – B.300.

Birinchi sabab, Afg‘onistondagi etnik xilma xillikning yuqoriligi, shuningdek islom dinining sunniy va shia kabi ikki xil yo‘nalishi vakillarining istiqomat qilishi va ular o‘rtasidagi siyosiy ziddiyatlarning mavjudligi;

Ikkinchi sabab, tolibonning faqatgina o‘z ideologiyasiga mos keladigan siyosatni amalga oshirishga intilishi, boshqa siyosiy kuchlar va guruhlar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqat qilmasligi;

Uchinchi sabab, mamlakat ichkarisida va tashqarisida muxolifat kuchlarning mavjudligi;

To‘rtinchi sabab, xalqaro kuchlarning doimiy bosimining kuchayib borishi va mamlakat ichki ishlariga aralashishga intilishi.

Har qanday konsensus xalqaro va ichki siyosiy aktorlar bilan muloqot, o‘zaro tushunish va yon berish, murosa yo‘llari orqali yuzaga kelishi mumkin. Ammo bu jarayon ko‘plab omillarni, jumladan, Tolibonning siyosiy pozitsiyasini va boshqa guruhlarining qabul qilishi kerak bo‘lgan tavsiyalarini hisobga olishni talab etadi. Biz quyida Afg‘onistondagi siyosiy konsensusga erishishning bir nechta jihatlarini keltirib o‘tamiz:

Birinchi, agar etnik guruhlar bir-birining manfaatlarini hurmat qilsa va o‘zaro hamkorlikka tayyor bo‘lsa bu siyosiy barqarorlikka olib kelishi mumkin. Bunday muloqatda har bir guruhning ehtiyojlari va huquqlari inobatga olinishi zarur. Qolaversa, turli diniy va madaniy guruhlar o‘rtasida o‘zaro bag‘rikenglikning ta‘minlashi ham muhim;

Ikkinchi, xalqaro hamjamiyat, ayniqsa BMT, AQSH, va boshqa rivojlangan davlatlar Afg‘onistonda barqarorlikni ta‘minlashga yordam bersa, shuningdek iqtisodiy sanksiyalarning yumshatilishi hamda siyosiy bosimlarning to‘xtatilishi ichki siyosatning ijobiy o‘zgarishiga olib kelishi mumkin;

Uchinchi, Tolibonning siyosiy pozitsiyasi siyosiy konsensusga erishishda eng katta ahamiyat kasb etadi. Agar Tolibon, xalqaro jamiyatning talablariga yon bersa, mamlakat muxoliflari bilan muzokaralar o‘tkazishga tayyor bo‘lsa, bu Afg‘onistonda siyosiy konsensusning rivojlanishiga imkon yaratishi mumkin;

To‘rtinchi, Afg‘onistondagi iqtisodiy inqiroz va ijtimoiy muammolarning kuchayib borishi ham hukumatning siyosiy konsensusga birlashishiga majbur qilishi mumkin;

Beshinchi, siyosiy muxolifat kuchlarining faolligining kuchayishi va ularning birlashishi ham mumkin. Agar siyosiy guruhlar o‘zaro kelishuvga erishib, umumiy strategiya asosida harakat qilishga muvaffaq bo‘lsa, bu fuqarolarga siyosiy islohotlar va yangi hukumat tuzilmalarini yaratishda qatnashish imkoniyatini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Afg‘onistonda siyosiy konsensusga erishish uchun har bir imkoniyatni amalga oshirishda siyosiy kuchlarning hamkorligi, xalqaro yordamning mavjudligi, va jamiyatdagi barcha qatlamlarning birlashishi talab etiladi. Yangi siyosiy konsensus, barqarorlikni ta’minlash, jamiyatning barcha qatlamlarining manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar orqali bo‘lishi mumkin. Bu esa Markaziy Osiyo manfaatlariga to‘laligicha mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Қодиров И. Ўзбекистон Республикаси транспорт дипломатияси: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Сиё. фан. ном. дисс. – Тошкент, 2005.
2. Кучаров Ч. Марказий Осиёнинг минтақавий интеграцион жараёни муаммолари (геосиёсий таҳлил тажрибаси). Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2009. – 323 б.
3. Сирожов О. Марказий Осиёдаги минтақавий ҳамкорлик жараёнларида Ўзбекистон манфаатлари. Сиё. фан. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 209 б.
4. Зоҳидов А.А. Марказий Осиё транспорт тизимини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. (Doctor of Science) дисс. – Тошкент, 2018. – 242 б.
5. Бўронов С.М. Афғонистонда вазиятни барқарорлаштириш жараёнида Ўзбекистон иштирокининг геосиёсий жihatлари. Сиё. фан. фал. док. дисс. ... автореф. – Тошкент, 2020. – 54 б.
6. Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. – Washington: University of Washington Press, 2001. – 279 p. Stephen Tanner. Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the War against the Taliban. – Massachusetts, Da Capo Press, 2009/ - 392 p.
7. Мамин А. Выступление Премьер-Министра РК на расширенном заседании Правительства с участием Президента К. Токаева. <https://primeminister.kz/ru/news/vystuplenie-premer-ministra-rk-a-mamina-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva-s-uchastiem-prezidenta-k-tokaeva-2605733>
8. World Bank. A combination of investments and efficiency measures can reduce travel times along the corridor by half and triple trade flows by 2030. <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/middle-trade-and-transport-corridor>